

KELAJAKDAGI ENERGETIKANING ISTIQBOLLARINI FANLARARO O‘RGATISH

Ochilov Shokir Baxtiyorovich

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041548>

Annotatsiya. Energetika jamiyat hayotida muhim o‘rin tutadi. U turli-tuman ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini bir necha barobar orttirishga imkon beradi. Insoniyat sivilizatsiyasining rivoji doimo ishlatilayotgan energiyaning hajmi va turlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Biroq, milliy va jahon iqtisodiyotining bugungi kundagi rivoji tabora energiya resurslarining haddan ortiq ko‘p ishlatilishi va unga bog‘liq holda ular hajmining kamayib borishiga sabab bo‘lmoqda. Bu o‘z navbatida resurslar taqchilligi va ekologiya muommolarini keltirib chiqarmoqda. Bunday sharoitda insonlarda, jumladan maktab o‘quvchilarida energiyadan oqilona foydalanish haqidagi tushunchalarni hosil qilish dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: energetika, fanlararo, istiqbol.

Hozirgi kunda biz energiyani asosan elektr energiyasi ko‘rinishida iste‘mol qilamiz va elektr energiyasi olishning turli usullaridan keng foydalanamiz.

Uzluksiz ta‘lim tizimida uzviylik va izchillikni ta‘minlashda quyidagi muammolarni hal etish lozim.

1. Umumta‘lim, umumkasbiy va maxsus (kasbiy) fanlar orasidagi bog‘lanishni izchil va to‘liq o‘zlashtirish.

2. Nazariy bilim va ishlab chiqarish amaliyotini uyg‘unlashtirish.

3. Ishlab chiqarish bilan bog‘liq ekologik muammolar bartaraf etish chora tadbirlarini izlab topish[1].

Yuqorida keltirilgan muammolarni o‘rganish, tahlil etish va har tomonlama asoslangan yechimga kelish mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda to‘g‘ri yondashuvni tanlashga imkon beradi.

Umuman olganda kasblar tayyorlashda keltirilgan muammolar yechimi o‘quvchining umumta‘lim maktablarida olgan bilimiga borib tayanadi. Chunki maktab ta‘limi va maktabdan keyingi ta‘lim uchun asos bo‘lib xizmat qiladi, ta‘limning keyingi bosqichida umumta‘lim fanlarning o‘zlashtirilishi o‘quvchining maktabdagi bilimi qanchalik mukammalligiga bog‘liq.

Bugungi kunda har qanday ishlab chiqarish jarayonini elektr energiyasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Elektr energiyasini olish jarayonini o‘quvchilarga tushuntirishda bitta fizika yoki texnologiya fanlarini o‘qitish jarayonida samaradorlikka erishib bo‘lmaydi. Yuqoridagi rasmda ko‘rsatilganidek texnologiya fanini fanlararo aloqadorlikda o‘qitishda o‘quvchi elektr energiyasini olish texnologiyalari va ularning atmosferaga, tabiatga salbiy ta‘sirlarini o‘rganadi va umumlashtiradi va tahlil qila oladi.

Umumta‘lim maktablari texnologiya fanini fanlararo aloqadorlikda o‘qitishning ayrim mavzulariga e‘tibor qartamiz. Texnologiya fani dasturlariga kiritilgan V sinfdan “Energiya turlari (mexanik, elektr, quyosh va atom energiyasi). Elektr dvegatellar (motorlar). Batariyalar va ularning turlari”. VI sinfdan “Elektr energiya manbalari, Elektr energiyasini hosil qilish, uzatish va taqsimlash. Elektr energiyasidan tejimli foydalanish qoidalari. Sarflangan elektr energiyasini hisoblash usullari va asboblari” mavzusini o‘qitishda o‘quvchilar ongiga shu narsani singdirish zarurki, ular fan va texnika energiyasiz rivojlana olmasligini aniq bilib olsinlar. Bunda

o‘quvchilarni elektr energiya manbalarining turlari: issiqlik, gidro, atom, quyosh va shamol elektr stansiyalari bilan tanishtirishadilar. Ularning ishlash jarayonini o‘rganadilar[2].

Issiqlik elektr stansiyalari— qattiq, suyuq va gaz holatdagi organik yoqilg‘ilarning issiqlik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan qurilmalar majmui. Asosiy energetik agregatlar qatoriga suv yuradigan quvurlardan iborat qozon tizimi, bug‘ turbinalari va turbogeneratorlar kiradi. Qozon tizimiga yuborilgan suv yuqori bosimli bug‘ga aylantirilib turbina parraklariga beriladi. Natijada turbina bilan mexanik bog‘langan generator tegishli tezlikda aylantirilib, mexanik energiya elektromagnit induksiya qonuniga binoan generatorda elektr energiyasiga aylanadi. Issiqlik elektr stansiyasining tabiiy resurslarning yonishi natijasida ishlaydi. Tabiiy resurslar ya‘ni gaz, kumir, mazut, yonuvchi slanelarni yoqish orqali ishlaydi. Tabiiy resukqlarning kamayib borayotgani hamda qimmatlashayotganini e‘tiborga olib o‘quvchilarga elektr energiyasidan oqilona foydalanishni tushuntirish maqsadga muvofiqdir[3].

Issiqlik elektr stansiyalarning foydali va zararli tomonlari tushuntiriladi. Issiqlik elektr stansiyalar torf, ko‘mir, gaz va boshqa yoqilg‘ilar bilan ishlaydi, ko‘plab qurum, chang va boshqa narsalar chiqarib, havoni ifloslantirmoqda. Atmosferaga ko‘plab zaharli moddalar ajralib chiqmoqda.

O‘quvchilarga bugungi kunda tabiatga, atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rgatmaydigan ekologik toza energiya manbalatini olishni tushuntirish lozimdir. Bularga Quyosh, shamol, geotermal, dengiz qalqishi va to‘lqin energiyasi va gidro elektr stansiyalari yordamida olingan elektr energiyalarga talab yuqori bo‘lib bormoqda. Energiya turlari, elektr energiya manbalari, elektr energiyasini hosil qilish, uzatish va taqsimlash. Elektr energiyasidan tejamli foydalanish qoidalari. Sarflangan elektr energiyasini hisoblash usullari va asboblari mavzularini fanlalaro o‘qitishda Elektr energiyasini olish va ularni saqlash bo‘yicha fizika kursida “Energiya turlari”, “Elektromagnit induksiya hodisasi” mavzulari o‘rganiladi. Kimyo fanida izotoplar, radioaktiv moddalar va ularning ta‘sir doirlari o‘rganiladi. Biologiya fanida radioaktiv nurlanishlarning biologik ta‘siri xalqaro sanitariya qoidalari va me‘yorlari, radiasion xavfsizlik me‘yorlari tushuntiriladi.

O‘quvchilarga an’anaviy va noan’anaviy elektr energiyasini olish usullari, elektr energiyasini uzatish va undan tejamkorlik bilan foydalanishni o‘rgatish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib bormoqda, bunda o‘quvchilar nafaqat fanga bo‘lgan qiziqishlarini, balki kasbiy faoliyatida va shaxsiy hayotida duch keladigan elektr energiyasi bilan bog‘liq baxtsiz hodisalarni oldini olish, ulardan oqilona foydalanish va murakkab vaziyatlardan chiqa olish ko‘nikmalari o‘zlashtiradi. Salbiy oqibatlarni bartaraf etish choralarini izlab topadi va tahlil qiladi.

REFERENCES

1. Ochilov Sh.B. Fizika ta’limida ekologik kompetensiyani takomillashtirish // O‘quv qo‘llanma. –N:; “Aziz kitobxon”, -2021. -176 b.
2. Ochilov Sh.B. Forning Students Ekologikal Competence Physics Lessons // J. Eastern European Scientific. –Germany, Ausgabe, №6. 2018.–p 134-138.
3. Ochilov Sh.B. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning energiya va energiya zahiralardan foydalanish bo‘yicha ekologik kompetensiyasini rivojlantirish // J. O‘zMU xabarlar. –T:; – 2018. –№4. –B. 229-231.